

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J_GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, décembre 2024

NUMÉRO THÉMATIQUE

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: SJIF 2024: 5.072

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2023: 3.599

2022: 3.721

2021: 3.686

2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	BONI BIAO Saliou, HADONOU Comlan Julien, MONTCHO Sèdjrofidé Rodrigue : <i>Gestion des ressources forestières de la région de Djougou : Multicplite des cadres institutionnels et diversite des logiques</i>	3-16
2	ABDOULAYE Awali, KOUMAGNON W. A. D. Raymond, BASSE A. Guy, HOUNDEJI Pamphile : <i>Perceptions paysannes des facteurs de la dégradation des sols dans les communes des 2 KP (Kouandé, Kérou Et Pehunco) Au Nord-Ouest du Bénin</i>	17-30
3	LIHOUSSOU Messan : <i>Difficultés logistiques dans la gestion d'une flotte de camions : cas de la société Austral au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	31-49
4	KEZIE AKLESSO Gnassigbé, AKODABI Essoyomèwè, ALEME Aniko, SOUSSOU Tatongueba, BOUKPESSI Tchaa : <i>Caractérisations des services écosystémiques du Parc National Oti-Keran (Pnok) du Nord Togo</i>	50-64
5	AHOMADIKPOHOU Dèdègbê Louis, AMADJI Hontongnon Emmanuel, KOUHOUNDEJI Naboua, YEHOUENOU Comlan Constant : <i>Mise en valeur agricole des zones humides de la commune d'Avrankou</i>	65-78
6	ZOGBO Zady Edouard : <i>Commercialisation des fèves fraîches de cacao dans la sous préfecture de Dairo-Didizo (sud de la Côte d'Ivoire)</i>	79-94
7	SAHABI HAROU Ali, KIARI FOUGOU Hadiza : <i>Aperçu de l'implication et de l'efficacité des associations d'usagers de l'eau dans la planification hydro-agricole de Djiratawa, Niger</i>	95-104
8	N'GORAN Kouamé Fulgence, ÉHOUMAN Abri Stéphane, DJAH Josué Armand : <i>Incidences de l'étalement urbain sur les activités touristiques dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké (centre de la Côte d'Ivoire)</i>	105-122
9	ATCHIBA Souaïbou Joseph, OLOUKOI Joseph, MAZO Ismaël, TOKO IMOROU Ismaïla, : <i>Cartographie Prédictive de L'occupation des Terres dans la Commune de Kandi</i>	123-138
10	SALAOU MAKERI Mamane Sani, MAMAN Silimana, MAHAMADOU MOUDI Rachid, SOULEY Kabirou : <i>Perception paysanne sur l'exploitation et gestion des ressources foncières dans le département de Takiéta, région de Zinder au Niger</i>	139-151

MISE EN VALEUR AGRICOLE DES ZONES HUMIDES DE LA COMMUNE D'AVRANKOU

AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF WETLANDS IN THE COMMUNITY OF AVRANKOU

*Louis Dèdègbê AHOMADIKPOHOU, Emmanuel Hontongnon AMADJI, Naboua
KOUHOUNDJI, Constant Comlan YEHOUEYOU*

Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA)/Université d'Abomey-Calavi (UAC)
E - mail : ahomadikpohou.louis@gmail.com, emmanuelhontongnonamadji@gmail.com, bfangnon@gmail.com,

RESUME

Dans la commune d'Avrankou, la présence des zones humides facilite le développement des activités agricoles. Les rendements issus de la mise en valeur de ce potentiel ne sont pas encore à la hauteur des efforts déployés par les exploitants. L'objectif principal de cette recherche est d'évaluer les productions et de caractériser les modes de mise en valeur agricole des zones humides dans cette commune.

L'approche méthodologique adoptée est basée sur la collecte des données, leur traitement et l'analyse des résultats. La collecte des données a été faite grâce aux recherches documentaires et enquêtes auprès des groupes cibles sur le terrain. Au total, 233 ménages agricoles et 10 autorités ont été investigués dans sept (07) arrondissements du milieu de recherche. Les données collectées ont subi des traitements statistiques et cartographiques grâce aux logiciels ArcsGis et SPSS.

Les résultats obtenus montrent que la production végétale (68,09 %), la production piscicole (19,52 %) et les plantations agroforestières (12,39 %) sont les principaux modes de valorisation des zones humides de la commune d'Avrankou. Selon les enquêtes du terrain, 69,23 % des exploitants sont dans la production maraîchère tandis que 30,77 % se consacrent aux cultures vivrières. Les productions issues de ces zones évoluent en dents de scie et en fonction des superficies emblavées.

Mots-clés : Avrankou, zone humide, système de culture, mode, production

ABSTRAT

In the Avrankou commune, the presence of wetlands facilitates the development of agricultural activities. However, the yields obtained from exploiting this potential are not yet commensurate with the efforts made by farmers. The main objective of this research is to assess production and characterise the methods of agricultural development of wetlands in this township.

The methodological approach adopted is based on data collection, processing and analysis of the results. Data was collected through documentary research and surveys of target groups in the field. A total of 233 farming households and 10 authorities were surveyed in seven (07) districts in the research area. The data collected was processed statistically and cartographically using ArcsGis and SPSS software.

The results show that 68.09% of wetlands in the commune are used for agriculture, 19.52% for fish farming and 12.39% for agroforestry plantations. Thus, 69.23% of farmers who practise agriculture grow vegetables, while 30.77% grow food crops. According to field surveys, 69.23% of farmers in these areas are involved in market gardening, while 30.77% of farmers grow food crops. Production in these areas fluctuates according to the area sown.

Keywords : Avrankou, humid zone, cropping system, production method.

INTRODUCTION

Les zones humides figurent parmi les écosystèmes les plus productifs au monde, offrant une multitude de biens et de services écologiques essentiels, tout en étant le berceau d'une biodiversité exceptionnelle. Elles abritent des concentrations élevées d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, d'amphibiens, de poissons et d'invertébrés, et constituent également des réservoirs cruciaux de matériel génétique végétal (P. Rouamba, 2009, p. 11). Selon les estimations les plus récentes, les zones humides intérieures et côtières à l'échelle mondiale couvrent plus de 12,1 millions de km². Parmi ces zones, 54 % sont inondées en permanence, tandis que 46 % le sont de manière saisonnière. De plus, 5,2 millions de km² supplémentaires subissent des inondations intermittentes ou occasionnelles, incluant des zones humides anciennement modifiées par des phénomènes météorologiques extrêmes (Ramsar, 2018, p. 20). L'agriculture durable dans ces zones humides peut permettre de préserver ces écosystèmes tout en soutenant la production alimentaire locale et la biodiversité.

En Afrique, la politique agricole met de plus en plus l'accent sur le développement des cultures irriguées pour garantir une meilleure autonomie alimentaire (M. K. Yabouri, 2011, p.10). Dans ce contexte, les zones humides, reconnues pour leur richesse naturelle et leur abondance en eau, suscitent un intérêt croissant, notamment dans les régions où la production agricole ne suffit pas à répondre aux besoins (E. Marissap, 2011, p.9). Face à la pression démographique croissante et aux irrégularités des précipitations, qui rendent les cultures pluviales incertaines, les activités agricoles s'étendent de plus en plus vers les milieux hydromorphes, tels que les plaines inondables, les bas-fonds et les vallées. Ces milieux, grâce à leur potentiel agronomique élevé, offrent des solutions stratégiques pour augmenter la production agricole et renforcer la sécurité alimentaire (M. Mahaman et P. N. Windmeijer, 1995).

Au regard de l'importance des zones humides, le Bénin a exprimé son engagement à l'échelle internationale en adhérant à la convention Ramsar depuis le 24 mai 2000 (L. Houessou et T. Loughbégnon Toussaint, 2019, p.5). En dépit de la volonté politique traduite par la ratification de cette convention, les zones humides du Bénin connaissent une régression alarmante de leur superficie compte tenu des phénomènes naturels et l'exploitation irrationnelles de la diversité dont elles regorgent (C. Akotossode, 2016, p. 12). Cependant les écosystèmes de ces zones humides apparaissent comme un ensemble de ressources dont la mise en valeur est devenue une nécessité impérieuse pour le développement, l'intensification et la diversification de la production agricole (T. K. Souberou et J. Oloukoi, 2016, p.6).

La Commune d'Avrankou, située en République du Bénin, est presque entièrement bordée de bas-fonds couvrant une superficie d'environ 16 km². Ces zones humides, qui jouent un rôle crucial en offrant de multiples services écologiques et fonctions hydrologiques (C. Hessou, 2004), ne génèrent pourtant pas des rendements agricoles proportionnels aux efforts déployés par les exploitants locaux. Cette recherche vise donc à évaluer les productions agricoles et à caractériser les modes de mise en valeur des zones humides dans cette commune.

1. MATERIELS ET METHODES

1.1 Contexte géographique

La commune d'Avrankou est située au sud-est du Bénin, dans le Département de l'Ouémé. D'une superficie de 78 km², elle est localisée entre 6°31'01'' et 6°38'06'' latitude nord puis entre 2°36'41'' et 2°42'27'' longitude est. Elle est limitée au nord par la Commune de Sakété, au sud par les Communes d'Adjarra et de Porto Novo, au sud-est par la République Fédérale du Nigéria, à l'est par la Commune d'Ifangni et à l'ouest par la Commune d'Akpro-Misséréte (C. S. Singbo, 2020, p17). La Commune d'Avrankou est subdivisée en sept (07) arrondissements qui regroupent désormais 59 villages administratifs. La figure 1 présente la situation géographique de la Commune d'Avrankou.

Figure 1 : Situation géographique de la Commune d'Avrankou

L'observation de la figure 1 permet de constater que la Commune d'Avrankou dispose de formation marécageuse qui traverse tous ses arrondissements. Ces marécages drainent d'importantes surfaces gorgées d'eau en permanence, offrant ainsi des surfaces humides exploitables à plein temps pour les agriculteurs.

1.2. Matériel et méthodes

1.2.1 Matériel et outils de collecte des données

Le matériel utilisé comprend : un Global Positioning System (GPS) Garmin 76 pour géoréférencer les coordonnées géographiques des sites de production maraichers, des étangs piscicoles et bien d'autres éléments dont la spatialisation est jugée utile pour la recherche ; un appareil photo numérique pour la prise des vues à des fins d'illustration.

Les outils utilisés dans le cadre cette recherche sont entre autre : les fichiers shapefile des cartes fournies par l'IGN qui ont permis de faire le choix des itinéraires; le questionnaire adressé aux ménages agricoles , le guide d'entretien adressé aux autorités communales et aux techniciens des DDAEP et des CeC/ATDA, qui a pris en compte la gestion des systèmes de production et la politique locale pour le développement de l'agriculture et la grille d'observation conçue pour

l'identification des différents éléments morphologiques spécifiques pouvant influencer les activités agricoles des zones humides et l'organisation des systèmes de production.

Pour déterminer la taille de l'échantillon, il a été utilisé les données du recensement général de la population et de l'habitation (RGPH 4) fait par l'INSAE en 2013 et la formule de D. Schwartz, qui se présente comme suit :

$$N = \frac{(Z\alpha)^2 Pq}{i^2}$$

avec : **N** = la taille de l'échantillon

Z α = 1,96, écart réduit correspondant à un risque α de 5 % ;

p = proportion des ménages agricoles des différents villages ciblés par rapport au nombre des ménages agricoles de la commune d'étude (effectif total des ménages agricoles de la commune = 2 290 ; effectif total des ménages agricoles enquêtés = 735) suivant (RGPH4) soit $p = 32,09\%$ ou 0,3209 ;

i = précision désirée égale à 6 % ;

q = 1- p (ici, $q = 67,91\%$ ou 0,6791) ; $n = (1,96)^2 \times 0,3209 (1 - 0,3209) / (0,06)^2 = 232,54 \approx 233$ ménages agricoles.

Au total 233 ménages agricoles ont été enquêtés.

1.2.2. Traitement des données et analyse des résultats

Le traitement des données s'est fait par la synthèse des informations recueillies auprès de la population cible et les aspects physiques du milieu recensé.

Les questionnaires et fiches de terrain ont été manuellement et statistiquement dépouillés. Les données ont été représentées sous forme de graphiques. Ces graphiques concernent notamment l'évolution des rendements de la tomate, du piment, crincrin maïs, patate douce et du gboman produit de 2000 à 2020.

2 – RESULTATS

2.1. Typologie des modes de valorisation agricole des zones humides dans la Commune d'Avrankou

Les investigations menées sur le terrain ont permis d'identifier trois (03) principaux modes de valorisation agricole des zones humides dans la commune d'Avrankou. Il s'agit de la pratique de l'agriculture, de la production piscicole et des plantations agroforestières. La figure 8 présente la répartition des exploitants des zones humides selon le mode de valorisation.

Figure 8 : Répartition des exploitants des zones humides selon le mode de valorisation

Source : Enquête de terrain

L'analyse de la figure 8 révèle que la pratique de l'agriculture est le principal mode de mise en valeur des zones humides dans la commune d'Avrankou. Ce mode de valorisation est employé par 68,09 % des exploitants enquêtés. Par ailleurs, 19,52 % des enquêtés mettent en valeur les zones humides à travers la production piscicole tandis que 12,39 % des exploitants font des plantations agroforestières dans les zones humides de la commune d'Avrankou. La diversité des modes de mise en valeur agricole des zones humides dans la commune d'Avrankou témoigne des avantages qu'offrent ces milieux en termes de productivité.

2.2 Production agricole dans les zones humides de la commune d'Avrankou

La production agricole dans les zones humides à Avrankou concerne essentiellement la production des cultures vivrières et la production des cultures maraîchères. Selon les enquêtes du terrain, 69,23 % des exploitants de ces zones sont dans la production maraîchère tandis que 30,77 % des exploitants se consacrent aux cultures vivrières. Cette prédominance de la production maraîchère dans les zones humides de la commune d'Avrankou s'explique par l'exigence des plantes maraîchères en eau pour leur croissance.

2.2.1 Production maraîchère dans les zones humides de la commune d'Avrankou

Le maraîchage est une activité très répandue dans les zones humides de la commune d'Avrankou. Cette activité est réalisée par les agriculteurs, notamment en groupes organisés (groupement de femmes, groupe de jeunes sortis des centres de formation professionnelle en agriculture...). C'est une activité beaucoup plus développée pendant la saison sèche, ceci à cause des risques d'inondation dans ces milieux en saison de pluie. Mais il faut préciser que par endroit, le maraîchage se fait à plein temps avec la mise en place des systèmes de digues pour contrer d'éventuels cas d'inondation. La planche 1 illustre quelques cultures maraîchères dans les zones humides de la Commune d'Avrankou.

Photo 1 : Planche d'amarante (*Amaranthus cruentus*) à Sélignon (arrondissement de Gbozounmè)

Photo 2 : Planche de crinclin (*corchorus olitorius*) à Kotan (arrondissement de Sado)

Planche 1 : Planches cultures maraîchères dans les zones humides de la Commune d'Avrankou

Prise de vues : H. E. Amadji

L'observation des photos de la planche 1 permet de constater véritablement la pratique des activités maraîchères dans les zones humides de la commune d'Avrankou. Les acteurs de cette activité bénéficient de l'encadrement technique et de la subvention de l'ATDA ainsi que de l'appui des ONGs en matériels et équipement et en intrants. Ces différents atouts insufflent une dynamique aux productions maraîchères dans la Commune d'Avrankou. Les figures 2 ; 3; 4 et 5 montrent l'évolution des emblavures ainsi que des productions de quelques cultures maraîchères dans la Commune d'Avrankou.

Figure 2 : Evolution des emblavures de tomate (*lycopersicon esculentum*)

Figure 3 : Evolution des emblavures du piment (*capsicum frutescens*)

Figure 4 : Evolution des emblavures de crinclin (*corchorus olitorius*)

Figure 5 : Evolution des emblavures l'amarante (*Amaranthus cruentus*)

L'analyse de la figure 2 révèle que la production de la tomate a considérablement évolué de 2010 à 2020 passant de 5 à 139 tonnes. Au niveau des emblavures, la tendance a évolué en dent de scie. Ces emblavures étaient estimées à 1 hectare au cours de la campagne agricole 2010-2011. Au cours de la campagne 2018-2019, la superficie exploitée pour la production de tomate a atteint 25 hectares avant de descendre à 13 hectares au cours de la campagne 2019-2020. Quant à la production du piment (figure 3), le plus haut niveau de rendement a été atteint au cours de la campagne agricole 2014-2015 avec une quantité estimée à 23 tonnes. Sur la période 2010-2020, les emblavures varient entre 3 et 6 hectares. Ces chiffres témoignent du faible intérêt des producteurs à la culture du piment.

Sur les figures 4 et 5 révèlent l'évolution des productions et des emblavures du crinclin et de la grande morelle (Gboman) sur la période 2015-2020. Les résultats présentés sur ces figures permettent de déduire que ces deux spéculations maraichères sont plus produites dans la commune d'Avrankou, surtout dans les zones humides, milieux propices à la croissance. Ainsi, le pic de la production de la grande morelle dans la commune a été enregistré entre 2016 et 2018 avec une estimation évaluée à 189 tonnes. Pour ce qui concerne la production du crinclin, le pic de la production qui est de 76 tonnes est enregistré au cours de la campagne agricole 2018-2019. Il faut remarquer que les superficies emblavées pour ces spéculations varient entre 8 et 22 hectares. La production de ces cultures nécessite donc moins d'espace pour obtenir une quantité de production élevée.

2.2.2 Production des cultures vivrières

La production des cultures vivrières dans les zones humides de la commune d'Avrankou est essentiellement caractérisée par la production du maïs, de la patate douce et du manioc. En effet, avec le changement de fonction des terres agricoles liées au développement du marché foncier couplé à la périurbanisation, les zones humides deviennent de plus en plus des terres de bonnes productions agricoles pour les exploitants dans la commune d'Avrankou. La figure 6 présente la répartition des producteurs selon les spéculations produites.

Figure 6 : Répartition des producteurs selon les spéculations produites
Source : Enquête de terrain, décembre 2023

L'analyse de la figure 6 révèle que 46,85 % des producteurs de cultures vivrières dans les zones humides de la commune d'Avrankou produisent du maïs. Ces derniers profitent souvent de la présence permanente de l'eau dans ces zones pour produire du maïs même en saison sèche ou parfois pour palier au déficit pluviométrique. Quant au manioc, sa production dans les zones humides est assurée par 27,28 % des agriculteurs. Il faut souligner que le manioc est surtout cultivé dans les zones humides où l'eau n'est pas trop abondante car c'est une culture dont les tubercules sont sensibles à l'excès d'eau. De même, 15,38 % des producteurs enquêtés cultivent dans les zones humides la patate douce tandis que 10,49 % font l'association de culture. Ils associent souvent le maïs et le manioc ou le manioc et les légumes. Mais l'association de culture n'est pas trop développée dans les zones humides de la commune d'Avrankou. La planche 2 illustre quelques exploitations agricoles dans les zones humides de la commune d'Avrankou.

Photo 3 : Champs de maïs dans une zone humide à Kogbomè (arrondissement d'Avrankou)

Photo 4 : Association de culture dans une zone humide à Todèdji (arrondissement d'Atchoukpa)

Planche 2 : Exploitations agricoles dans les zones humides de la Commune d'Avrankou
Prise de vues : H. E. Amadji, décembre 2023

La photo 3 montre un champ de maïs installé dans une zone humide à Kogbomè dans l'arrondissement d'Avrankou. Sur cette photo, on observe des plants de maïs en monoculture sur une superficie d'environ 2 hectares avec la présence de quelques palmiers. Quant à la photo 4 elle illustre une exploitation en association de cultures constituée de quelques pieds de manioc qui parsèment les planches de légumes. Par ailleurs, la production des cultures vivrières est très dynamique dans la commune d'Avrankou avec des variations interannuelles des superficies emblavées ainsi que de la quantité produite. Les figures 6 et 7 montrent l'évolution des emblavures et des productions du maïs et de la patate dans la commune d'Avrankou de 2010 à 2020.

Figure 7 : Evolution des emblavures et de la production du maïs (*Zea mays*)

Figure 8 : Evolution des emblavures et de la production de la patate (*Solanum tuberosum*)

Source : MAEP/DSA, juillet 2023

L'analyse de la figure 7 permet de constater que la production annuelle de maïs a connu une légère augmentation au cours de la période étudiée, passant de 6259 tonnes au cours de la campagne agricole 2010-2011 à 6311 tonnes en 2019-2020. Cette augmentation peut s'expliquer par plusieurs facteurs, tels que l'accroissement de la demande, l'amélioration des techniques de production et l'accès à de nouvelles variétés de maïs. Par ailleurs, la superficie cultivée a également varié en dent de scie au cours de la période étudiée. La plus faible superficie emblavée estimée à 1850 hectares a été enregistrée au cours de la campagne agricole 2011-2012 de même que la production minimale qui est estimée à 2096 tonnes.

Quant à la figure 8 son analyse révèle que la superficie emblavée pour la culture de la patate dans la commune d'Avrankou a considérablement diminué entre 2010 et 2020 passant de 2160 hectares au cours de la campagne agricole 2010-2011 à 483 hectares au cours de la campagne 2019-2020, soit une régression de 77,64 %. De même, la production a suivi la même tendance en passant de 6530 tonnes en 2010 à 2483 tonne en 2020. Les variations observées au niveau de l'évolution des productions et des superficies emblavées sont liées à plusieurs facteurs notamment les cas d'inondation dans les zones humides qui affectent sérieusement le bon déroulement des activités agricoles.

2.3. Production piscicole dans les zones humides à Avrankou

L'eau est un facteur indiscutable pour la production piscicole. Compte tenu des implications financières qu'engendrent la réalisation du forage pour l'alimentation des étangs sur terre ferme, beaucoup de producteurs s'évertuent à installer leurs infrastructures piscicoles dans les zones humides afin de bénéficier de la présence permanente d'eau. Ainsi, dans la commune

d'Avrankou, la pisciculture est répandue dans toutes les localités traversées par les zones humides. La planche 6 illustre quelques étangs piscicoles dans la Commune d'Avrankou.

Photo 5 : Etangs piscicole à Katé-kliko (arrondissement de Sado)

Photo 6: Etang piscicole à Kouti-karo (arrondissement de Kouti)

Planche 3 : Etangs piscicoles dans la Commune d'Avrankou

Prise de vues : H. E. Amadji, décembre 2023

La photo 5 montre un étang piscicole dans le village Kouti-karo. Dans cet étang, deux variétés de poissons peuvent être élevées. L'une dans le grand étang et l'autre dans la cage à filet disposée dans l'étang. Par ailleurs la photo 6 illustre des étangs dans une zone humide à Kouti-kara. Ces étangs sont séparés par des systèmes de digues permettant de contenir l'eau. Généralement sur une superficie de 200 m², un étang peut contenir 500 alevins de 5g qui vont atteindre une taille moyenne allant de 700g à 1000g soit 1kg au bout de quatre mois. Les conditions édaphiques des zones humides de la Commune d'Avrankou favorisent l'élevage de plusieurs espèces de poissons notamment le *Tilapia eroclamus*, le *Tilapias niloticus*, le *Clarias lazera*, le *Clarias hetorbloncus*, le *Paracana africana*, le *Gymnarchus niloticus* et le *Xenomystus Nigri*. La planche 4 illustre quelques espèces de poissons élevés dans la Commune d'Avrankou.

Photo 7 : *Clarias lazera*

Photo 8 : *Tilapia Eroclamus*

Planche 4 : Espèces de poissons élevés dans la Commune d'Avrankou

Prise de vues : H. E. Amadji, décembre 2023

Les espèces de poissons illustrés à travers ces photos sont ceux qui dominent dans les exploitations piscicoles de la Commune d'Avrankou. En plus de la facilité qu'offre leur élevage, ces deux espèces sont beaucoup plus demandées sur le marché, ce qui rend fluide leur écoulement. Il faut préciser que les pisciculteurs de la commune bénéficient de subvention soit en provendes, en alevins ou en matériels comme les filets, les cages fixes, les mini-dragues pour creuser les étangs de la part du ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche à travers la DDAEP et l'ATDA.

2.4. Plantations dans les zones humides de la Commune d'Avrankou

Les plantations constituent une autre forme d'exploitation des zones humides dans la Commune d'Avrankou. En effet, depuis quelques années, certains particuliers achètent de vastes superficies dans zones humides pour y planter diverses essences végétales à forte rentabilité économique. Les espèces plantées sont notamment le *Laurus nobilis* (Laurier), le *Saccharum officinarum* (canne à sucre), l'*Elaeis guineensis* (palmiers à huile), l'*Artocarpus altilis* (l'arbre à pain), le *Musa* (bananier). La planche 5 illustre quelques plantations dans les zones humides dans la Commune d'Avrankou.

Photo 9 : Plantation de *Artocarpus altilis* à Ouahio

Photo 10: Plantation de *Laurus nobilis* à Kotan (arrondissement de Sado)

Planche 5 : Plantations dans les zones humides dans la Commune d'Avrankou

Prise de vues : H. E. Amadji, décembre 2023

Ces plantations génèrent pour les propriétaires de véritables recettes financières. Même si l'écosystème des milieux humides est perturbé par les l'installation des plantations, il faut reconnaître que celles-ci participent aussi, au-delà de leur importance économique à la protection de l'environnement. De même, certaines plantations constituent des niches écologiques pour quelques espèces d'animaux. C'est le cas des singes, qui aujourd'hui ont fait leur retour à Kotan grâce à la mise en place d'une plantation d'arbre à pain dans une zone humide par l'ONG GRABE-Bénin.

2.5. Motif de la valorisation agricole des zones humides de la Commune d'Avrankou

La mise en valeur des zones humides à des fins agricoles dans la commune d'Avrankou est sous-tendue par plusieurs motifs. Ces motifs varient d'une personne à une autre. Ainsi, les principaux motifs d'exploitation agricole des zones humides évoqués par les personnes enquêtées sont entre autres la disponibilité permanente de l'eau, la recherche de nouvelles terres agricoles, l'alternative qu'offrent les zones humides face aux changements climatiques et la

fertilité des sols. La figure 9 présente les motifs d'exploitation agricoles des zones humides dans la Commune d'Avrankou.

Figure 9 : Motifs d'exploitation agricoles des zones humides dans la Commune d'Avrankou

Source : Enquête de terrain, décembre 2023

2.3.1. Fertilité des sols

C'est la principale raison de la valorisation agricole des zones humides dans la Commune d'Avrankou exprimée par 41,43 % des enquêtés. Les sols des zones humides sont souvent riches en matière organique et en nutriments, ce qui les rend extrêmement fertiles pour l'agriculture. La sédimentation régulière apportée par les inondations saisonnières renouvelle les nutriments du sol, favorisant ainsi la croissance des cultures. Cette fertilité des sols permet aux agriculteurs de réaliser des rendements élevés, ce qui contribue à accroître la productivité agricole et à améliorer les moyens de subsistance des communautés locales.

2.3.2. Disponibilité permanente d'eau

Les zones humides sont généralement caractérisées par une disponibilité permanente d'eau, ce qui les rend idéales pour l'agriculture, surtout dans le contexte où les précipitations deviennent irrégulières. Pour 23,81 % des enquêtés, cette disponibilité d'eau leur permet de pratiquer leurs activités tout au long de l'année, ce qui garantit une production constante et contribue à la sécurité alimentaire des communautés locales. De plus, l'eau des zones humides est également utilisée par ces derniers pour d'autres besoins agricoles tels que l'abreuvement du bétail et la pisciculture, ce qui diversifie les sources de revenus des agriculteurs.

2.3.3 Recherche de nouvelles terres agricoles

Dans un contexte de pression démographique et d'expansion urbaine, on assiste à une réduction des terres disponibles pour l'agriculture. D'après 18,1 % des personnes enquêtées, les zones humides représentent une alternative attractive pour l'expansion agricole, car elles offrent des terres disponibles qui peuvent être mises en culture. Cette expansion est motivée par la nécessité de répondre à la demande croissante de produits alimentaires et par la recherche de nouvelles opportunités de revenus pour les agriculteurs locaux.

2.3.4. Alternative aux aléas climatiques

Dans la commune d'Avrankou, 16,66 % des agriculteurs interrogés lors des travaux de terrain considèrent l'exploitation des zones humides comme une alternative aux aléas climatiques. En effet, les zones humides offrent une certaine résilience face aux aléas climatiques tels que l'irrégularité des pluies ou encore le décalage des saisons. En raison de leur régime

hydrologique particulier, les zones humides sont moins sensibles aux variations climatiques extrêmes et peuvent donc fournir un refuge pour les agriculteurs cherchant à atténuer les risques liés au climat. La mise en valeur agricole des zones humides dans la commune d'Avrankou favorise la diversification des sources de revenus des agriculteurs et la réduction de leur dépendance aux conditions climatiques imprévisibles.

DISCUSSION

Dans les zones humides de la Commune d'Avrankou les principales productions agricoles sont la production maraîchère et la production vivrière. En effet, les résultats montrent que les principales cultures maraîchères sont entre autre le crinrin, la grande morelle (Gboman), la tomate et le piment. Les productions évoluent en dents de scie et en fonction des superficies emblavées durant les dix dernières années. Ces résultats corroborent ceux des recherches menées par J. Laourou (2020, p. 58) dans la commune de Sèmè-Podji portant sur la pression foncière et vulnérabilité des exploitations maraîchères qui a constaté par exemple que la production de la tomate est passée de 3922 tonnes à 21101 tonnes entre 2016 et 2019. Au même moment, la superficie emblavée est passée de 179 ha à 1 141 ha.

Les zones humides d'Avrankou sont exploitées pour leur fertilité, leur accès à l'eau, la disponibilité de terres agricoles, et leur capacité à offrir une alternative face aux aléas climatiques, rendant ces terres essentielles pour la sécurité alimentaire et la résilience des communautés locales. Ceci confirme les résultats des recherches de C. Houessou (2004, p36) selon lesquels, les zones humides disposent d'un important potentiel agricole aussi les apports de matière organique lors des crues qui renouvellent la fertilité du sol.

Il faut noter que les systèmes de culture dans ces zones humides varient d'un paysan à un autre, d'un milieu à un autre et s'appliquent selon les moyens, les types de sols et la disponibilité en main d'œuvre et en terres cultivables. Ces systèmes cultureux sont caractérisés dans les zones humides d'Avrankou par la monoculture et l'association des cultures. La mise en valeur de ces zones amène les paysans à développer l'agroforesterie et pisciculture. Ces résultats sont ceux trouvés par B.J. Hounkanrin (2015, p145) dans la vallée de l'Ouémé et confirmés par les résultats de C. Yèhouéno (2021, p104) dans la dépression d'Issaba au sud-est du Bénin.

CONCLUSION

L'objectif principal de cette recherche est de caractériser les productions et les modes de mise en valeur agricole des zones humides de la commune d'Avrankou. Au terme de ce travail, on peut dire que la Commune d'Avrankou dispose de plusieurs zones humides favorables à l'agriculture au motif de la disponibilité permanente de l'eau (23,81%), de la recherche de nouvelles terres agricoles (18,10%), de l'alternative qu'offrent ces zones face aux changements climatiques (16,66%) et de la fertilité des sols (41,43%). La mise en valeur de ce potentiel est orientée davantage vers les cultures maraîchères (69,23%) et quelques produits vivriers (30,77%) à l'exemple du maïs et la patate. Le maraîchage (69,23%) est l'activité très répandue dans les zones humides de la commune. Cette activité est réalisée par les groupements de femmes agriculteurs, notamment en groupes organisés de jeunes sortis des centres de formation professionnelle en agriculture suivie de la production piscicole et des plantations agroforestières qui pratiquent plus la monoculture et l'association des cultures.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- 1-A. Rocha France 2005: Valeurs et fonctions des zones humides. Quels avenir pour les anciens marais des Baux p.16
- 2-ACDD (2018) : Plan de gestion du site Ramsar transfrontalier du Chenal Gbaga dans le bassin du Mono entre le Bénin et le Togo et son projet de mise en œuvre, Rapport, 79 p.
- 3-CGDD (2020) : L'environnement en France - Focus « Ressources naturelles ». 240 p.
- 4-DGCS-ODD (2023) : Elaboration du rapport sur l'examen local volontaire de la commune d'Avrankou, Rapport, 105 p.
- 5-FDR (2019): Basse Vallée de l'Ouémé, Lagune de Porto-Novo, Lac Nokoué, Pour le Site n° 1018, 26 p.
- 6-HESSOU Comlan (2004): Plan d'aménagement du site Ramsar 1018, 98 p.
- 7- HOUESSO Laurent et LOUGBEGNON Toussaint (2019) : Plan de gestion des zones humides de la Commune Ouidah, Projet de restauration, conservation et gestion durable des zones humides côtières du Bénin et du Costa Rica face au changement climatique, 75 p.
- 8- HOUNKANRIN Jézukupégo Barnabé (2015): Mise en valeur agricole de la vallée de l'Ouémé dans la Commune de Bonou: Diagnostic et trajectoire, Thèse de Doctorat à l'Université d'Abomey-Calavi, Laboratoire d'Etude des Dynamiques Urbaines et Régionales (LEDUR), 275p.
- 9- HOUNKPETIN Caroline (2003): Contribution à la mise en valeur du basfond de Okeita dans la Commune de Pobè (Département du Plateau), Thèse de doctorat, Faculté des Sciences Agronomiques, Université d'Abomey-Calavi, 134 p.
- 10- KOMBIENI Frédéric, GOMEZ COAMI Ansèque, YOLOU Isidore et NATTA Natta Prospère (2017) : Contribution de l'aménagement des bas-fonds à la production rizicole dans la Commune de Boukoubé (Nord-Ouest du Bénin), International Journal of Innovation and Applied Studies ISSN 2028-9324 Vol. 19 No. 1 Jan. 2017, pp. 197-205.
- 11- LAOUROU Jean (2020) : Pression Foncière et Vulnérabilité des Exploitations Maraichères dans la Commune de Sèmè-Podji (Sud-Est du Bénin) p107.
- 12- LOUGBEGNON Toussaint *et al*, (2011): Ecologie alimentaire du Sitatunga (*Tragelaphus spekei*, Sclater, (1864) dans les sites Ramsar du Sud-Bénin, Article, Int. J. Biol. Chem. Sci. 5(2): 603-617, April 2011, 14 p.
- 13- MARISSAP Elsa (2011) : Analyse des facteurs de réussite de l'aménagement de basfonds en Guinée Forestière : Cas du bas fond de Soumansö appuyé par le projet ACORH, Mémoire, 110 p. N'TCHA S. K. F. (2004) : Impacts socio-économique et environnemental de la production agricole dans la Commune de Boukoubé, mémoire de maîtrise, Université d'Abomey-Calavi, 151p.
- 14- OLOUKOI Joseph et MAMA Vincent (2009): Dynamique agraire des agro écosystèmes de bas-fonds au Centre du Benin, Agronomie Africaine 21 (2): 117-128 p

- 15- OLOUKOI Joseph, MAMA Vincent et AGBO Fulbert (2006) : Modélisation de la dynamique de l'occupation des terres dans le département des Collines au Bénin. *Téledétection*, 6 (4): 305-323.
- 16- OZHM (2014) : La biodiversité des zones humides méditerranéennes : État des lieux au début du 21ème siècle, Note thématique, Numéro 1, 51 p.
- 17- RAMSAR (2018): Perspectives mondiales des zones humides: L'état mondial des zones humides et de leurs services à l'humanité, Convention sur les zones humides, 88 p.
- 18- RUPP Clea (2010) : Enquête sur la valorisation des bas-fonds au Bénin : Etude de cas sur les logiques paysannes et les dynamiques locales dans la commune de Djidja, Mémoire Présenté en vue de l'obtention du diplôme de Master en études du développement, Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement, 66 p.
- 19- SANOGO Salifou (2019) : Logiques paysannes d'exploitation des bas-fonds dans la Commune rurale de Bilanga (Région-Est du Burkina Faso), *Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes*, Numéro 6 Juin 2019, ISSN 2521-2125, 370-390 p.
- 20- SNDR (2011) : Rapport de la semaine de travail sur la préparation de l'opérationnalisation de la Stratégie Nationale pour le Développement de la Riziculture (SNDR) au Benin, Info sec de Cotonou, du 18 au 22 juillet 2011, 12 p.
- 21- SNPN (2019) : Zones humides, milieux humides, terres d'eau... Une question de vocabulaire, 8 p.
- 22- SOUBEROU Kafilatou et OLOUKOI Joseph, (2016) : Cartographie du potentiel en bas-fonds aménageables de la Commune de Matéri au Bénin, *Revue de Géographie de l'Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO* N° 05- Oct. 2016, Vol. 2, 20 p.
- 23- VITCHOEKE Jean-Marie (2006) : Evaluation des impacts socio-économiques et sanitaires de la mise en valeur du bas-fond Ouantègo de la Commune de Covè, thèse pour l'obtention du diplôme d'Ingénieur Agronome à l'Université d'Abomey-Calavi p104.
- 24- WOROU Soklou (2002) : La diversification de la mise en valeur traditionnelle des bas-fonds en zone de savane humide du Togo et les conséquences sur l'environnement, Actes du colloque, 27-31 mai 2002, Garoua, Cameroun, 17 p.
- 26- YABOURI Minguiname Kwagbéne (2011) : Aménagement du bas-fond d'Avoussawa : étude d'impact préliminaire ; mémoire pour l'obtention du master en ingénierie de l'eau, 62 p.
- 27- YEHOUEYOU Comlan Constant (2021) : Systèmes de production et durabilité agricole dans la dépression d'Issaba au sud-est du Bénin, Thèse de Doctorat de l'Université d'Abomey-Calavi p 267.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement. En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durable des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le premier numéro du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

Axe 1 : Dynamique des espaces ruraux et Aménagement de l'espace rural

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux.

Axe 2 : Economie rurale

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures.

Axe 3 : Genre et développement rural

- ✓ Femmes et activités rurales ;
- ✓ Développement local ;
- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;

- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural.

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 10 février au 10 mars 2024.

Retour d'évaluation : 20 octobre 2024.

Date de publication : 15 décembre 2024.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et « Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts). Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2ndeéd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Article dans revue

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Oguniola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, p.308

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA).

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi RIA, MONEYGRAM ou par mobile money (**Préciser les noms et prénoms**) à **Monsieur SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à **Monsieur Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77